

УДК 338.462
DOI

ДИНАМИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

**ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р.,
д-р экон. наук, профессор,
Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского,
Ялта, Российская Федерация**

В статье обоснована необходимость научно-практического подхода к разработке комплекса мер по формированию и развитию конкурентной стратегии туристского предприятия. Показано, что для формирования устойчивой конкурентоспособности предприятия необходимо правильно подбирать конкурентные стратегии. Выделены основные группы показателей, которые дают возможность эффективно функционировать предприятию в конкурентной среде. Предложено автоматизировать процесс учёта и анализа конкурентоспособности туристского предприятия, что позволит избежать проблем и недоработок при формировании и реализации конкурентной стратегии. Автоматизацию процесса предложено реализовать на основании комплексного подхода, основанного на объединении двух методов – метода разработки стратегии развития и метода гибкого управления проектами SCRUM. Данный подход позволяет упростить и ускорить процесс разработки конкурентной стратегии, избежать субъективности разработчиков и повысить вероятность реализации стратегии развития туристского предприятия.

Ключевые слова: конкурентные стратегии, туристское предприятие, конкурентоспособность предприятия, рынок туристских услуг, эффективность

DYNAMIC MULTI-LAYERED SYSTEM OF STRATEGIC TRANSFORMATION OF A TOURIST ENTERPRISE

**TIMIRGALEEVA R.R.,
Doctor of Economics, Professor,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Yalta, Russian Federation**

The article substantiates the need for a scientific and practical approach to the development of a set of measures for the formation and development of a competitive strategy of a tourist enterprise. It is shown that in order to form a sustainable competitiveness of an enterprise, it is necessary to select the right

competitive strategies. The main groups of indicators that make it possible for an enterprise to function effectively in a competitive environment are highlighted. It is proposed to automate the process of accounting and analyzing the competitiveness of a tourist enterprise, which will avoid problems and shortcomings in the formation and implementation of a competitive strategy. Automation of the process is proposed to be implemented on the basis of an integrated approach based on the combination of two methods – the method of developing a development strategy and the method of flexible SCRUM project management. This approach makes it possible to simplify and speed up the process of developing a competitive strategy, avoid the subjectivity of developers and increase the likelihood of implementing a development strategy.

Keywords: *competitive strategies, tourism enterprise, competitiveness of the enterprise, tourism services market, efficiency*

Актуальность. Успешность любого предприятия, в том числе и туристского, с точки зрения развития бизнеса зависит от того, насколько эффективно разработана его конкурентная стратегия. Именно она становится залогом успешности функционирования предприятия в долгосрочном периоде. Данное обстоятельство определило актуальность исследования, направленного на разработку и эффективную реализацию конкурентной стратегии предприятий туристской сферы.

Цель исследования заключается в обосновании и разработке комплекса мер по автоматизации процессов формирования и развития конкурентной стратегии туристского предприятия.

Изложение основного материала. В ходе исследования использованы такие методы исследования, как: контент-анализ, системный и сравнительный анализы, экономическое моделирование, экспертная оценка. Информационной базой послужили научные труды учёных и практиков, посвящённые вопросам разработки конкурентной стратегии предприятия.

Как показал анализ ряда литературных источников, авторы подходят к раскрытию понятия конкурентной стратегии с различных точек зрения. Не останавливаясь подробно на данном анализе, отметим и обобщим несколько важных, в рамках данного исследования, моментов:

1. Стратегии конкуренции – это набор инициатив, направленных на привлечение и удовлетворение клиентов и укрепления позиции на рынке.

2. Конкурентная стратегия – это набор правил, которых придерживается руководитель при поддержке конкурентоспособности своего бизнеса.

При этом, вследствие реализации правильно подобранных конкурентных стратегий, можно рассчитывать на формирование устойчивой конкурентоспособности предприятия, которая обеспечивает

его способность к процессу ведения выбранной деятельности на рынке товаров и услуг, позволяет получать ожидаемую прибыль. Основными показателями, которые дают предприятию такую возможность функционирования, являются его конкурентные преимущества на рынке, а также их структура. Анализируя конкурентные преимущества предприятий, исследователи выделяют некоторые их группы [1; 2]:

- связь с системой деятельности предприятия;
- область зарождения преимущества в процессе работы организации;

- содержание конкурентного преимущества и его факторы;
- сроки реализации факторов преобладания;
- точка реализации, а также форма и вид конкурентного преимущества как конечного результата деятельности.

Данный подход к классификации конкурентных преимуществ представляется нам интересным с точки зрения его оптимальности для автоматизации учёта и анализа конкурентоспособности.

Для реализации автоматизации процессов учёта и анализа конкурентоспособности туристского предприятия необходимо определиться с показателями. Отметим, что у разных авторов на этот счёт есть своё обоснованное мнение. Однако чаще всего исследователи определяют их как результат следующих показателей:

- объём относительной доли рынка и оказываемых туристских услуг;

- уровень издержек, затрачиваемых на производство и реализацию туруслуг;

- отличительные черты, определяющие услуги конкретного турпредприятия по сравнению с аналогичными услугами конкурентов;

- оснащённость турпредприятия передовыми информационными технологиями;

- метод продаж, используемый турпредприятием;

- репутация турпредприятия на рынке, его имидж и популярность.

Совершенно очевидно, что конкурентоспособность турпредприятия является результатом деятельности служб предприятия, отвечающих за разработку и реализацию конкурентной стратегии. Но также нужно учитывать, что конкурентоспособность предприятия – величина непостоянная, она не может быть стабильной, и, кроме того, зависит от силы всех структурных подразделений. Эффективная конкурентная стратегия турпредприятия должна быть направлена на планирование его дальнейшего эффективного развития, а также на сбор и анализ информации о перспективах и потенциальных возможностях его деятельности, о состоянии рынка товаров услуг и положении на нём предприятий-конкурентов [4].

Безусловно, факторов конкурентоспособности достаточно много, все их учесть достаточно сложно. Не вдаваясь в подробные перечисления всех факторов, обратим внимание на то, что конкурентоспособность турпредприятия включает в себя не только высокое качество предоставляемых услуг, но и их оптимальное соотношение по показателю цена/качество, профессионализм сотрудников, обеспечивающих его сопровождение, а также уровень оснащённости предприятия и внедрения информационно-коммуникационных технологий. При этом целый ряд факторов конкурентоспособности является следствием вышеназванных. Поэтому каждое турпредприятие должно отслеживать и учитывать наиболее значимые для себя на том или ином этапе своей деятельности.

Говоря о конкурентных стратегиях, отметим, что их количество достаточно разнообразно, но в настоящее время наиболее распространёнными являются несколько: ценовая, дифференциации и концентрации.

Что же касается развития конкурентоспособности турпредприятия, то здесь необходимо применить систему мер, основу которой должны составить научные принципы, методы, средства, подходы и мероприятия, направленные на разработку и внедрение по всем структурным подразделениям и уровням управления. По сути, это представляет собой систему внутренней структуры и внешних механизмов окружающей среды предприятия, основной задачей которой является непрерывный процесс по определению потенциала развития предприятия с учётом его позиций во внешней среде, а также выявление сильных сторон организации для их укрепления и определение слабых с целью работы над ними для превращения их в сильные, а в случае невозможности – удалении.

Важным вопросом является оценка эффективности формирования и реализации конкурентной стратегии турпредприятия, которая проявляется в анализе результативности его функционирования, того, насколько предлагаемые турпродукты являются конкурентоспособными и востребованными на рынке туруслуг.

Поддержим мнение авторов работы [3], которые совершенно обоснованно утверждают, что для того, чтобы понять, эффективна ли конкурентная стратегия в денежном эквиваленте, необходимо провести оценку стоимости предприятия и определить его рыночную долю. При этом, оценивая стоимость предприятия, необходимо рассматривать его деятельность с различных сторон (технологическая, финансовая, организационная), что позволит дать объективную оценку потенциальным доходам, генерируемым в рамках реализации всех бизнес-процессов предприятия. В ходе оценочных работ возможно также определение инвестиционной стоимости предприятия, что

позволит обосновать целесообразность тех или иных его проектов. Отметим также, что оценка рыночной стоимости предприятия позволяет оценить эффективность его конкурентной стратегии, и, кроме того, является результативным инструментом финансовой и маркетинговой аналитики.

С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности, в частности, и реализации конкурентной стратегии в общем, необходимо оценить, насколько правильными являются вложения в тот или иной проект. Если данное управленческое решение соответствует целям конкурентной стратегии и улучшает финансово-экономические показатели, оно может вывести предприятие на новый уровень развития и обеспечить ему рост конкурентоспособности. Ключевыми параметрами в данном случае являются масштабность, риски и новизна проекта.

Независимо от выбранного метода оценки бизнеса турпредприятия, для повышения точности и объективности оценки следует воспользоваться современными технологиями, одной из которых является автоматизация процессов, в том числе, процессов учёта и анализа конкурентоспособности предприятия.

Важным показателем качества правильно выбранной конкурентной стратегии организации является соответствие системы её управления (организационной структуры фирмы) объекту управления. Такой критерий определяет сбалансированность функций предприятия целям, задаваемым руководителем предприятия, а также определяет соответствие численности персонала объёму выполняемой ими работы с наибольшей эффективностью. Также он даёт возможность определить полноту обеспечения информацией, необходимой для решения поставленных руководителем задач, степень обеспечения ресурсами и технологическими средствами в соответствии с техническими задачами и номенклатурой оборудования. Также в качестве основного критерия правильности выбранной конкурентной стратегии и правильного её внедрения используется адекватное отражение перспектив развития и корректное отражение динамики процессов управления, а также непротиворечивость применяемых при этом показателей. Решения руководства предприятия, связанные с задачами стратегического и возможного в будущем развития организации, должны быть приняты в соответствии с показателями соответствия миссии предприятия.

Для того чтобы оценить конкурентную стратегию турпредприятия, необходимо рассмотреть её элементы и восприятие самого этого понятия сотрудниками данного предприятия. Также на процесс разработки стратегии очень сильно влияют групповое мышление и альянсы внутри руководства. Большой ошибкой предприятий является разработка конкурентной стратегии без широкого

внутрикорпоративного диалога, когда фактически стратегию создаёт одна рабочая группа, состоящая из людей со схожими и зависимыми мнениями и мышлением. Поэтому целесообразно включать в команду по разработке стратегии внешних консультантов, которые должны быть вовлечены во внутреннюю жизнь предприятия и понимать стоящую перед ними ответственность за реализацию разработанной стратегии.

Для того чтобы преодолеть недостатки, имеющие место при использовании внутренних и внешних участников процесса и эффективно использовать их преимущества, необходимо при создании конкурентной стратегии использовать контуры системы стратегического управления [5].

Как показало исследование, ряд проблем и недоработок при формировании и реализации конкурентной стратегии турпредприятия можно устранить путём объединения методов разработки стратегии развития и метода гибкого управления проектами SCRUM [6], что упростит и ускорит процесс разработки конкурентной стратегии, повысит вероятность реализации стратегии развития.

Для конкретизации элементов конкурентной стратегии, чтобы ничего не упустить, можно использовать новый подход периодической системы стратегических элементов [7].

С этой разработкой предприятие турбизнеса лучше установит логические взаимосвязи между различными методами, концепциями и элементами стратегического управления в направлении формирования конкурентной стратегии и облегчит себе задачу освоения большого массива стратегических знаний и задачу их культивирования в организации, что позволит решить проблему систематизации освоения стратегических компетенций предприятия. При данном подходе от наличия подготовленных сотрудников, которые способны разработать стратегию развития, менеджмент отделяют только внутренние приоритеты организации и время, необходимое для обучения.

Однако проблема управления проектом разработки конкурентной стратегии развития всё ещё актуальна, т.к. таблица не содержит инструментария применения рекомендуемых для разработки стратегии методов на уровне команд.

Для логической завершённости концепции стратегической трансформации предприятия не хватает одной важной детали – проверенного и признанного подхода к практической реализации изменений. Таким методом может стать динамическая многослойная система стратегической трансформации организаций (Dynamic Enterprise Strategic Transformation System – DESTS) [8] (рис. 1), с помощью которой предприятие станет стратегически сфокусированным.

Рис. 1. Динамическая многослойная система стратегической трансформации организаций

Далее, на основе аудита, разрабатывается план глубокой трансформации предприятия, который становится основой внедрения полноценной системы стратегического управления предприятием на основе сильной конкурентной стратегии. Также можно предложить для персонала предприятий обучающие программы. В контур обучающих программ рекомендуется включить курс по стратегическому управлению, где рассматривается теория и практика применения основных концепций стратегической теории в бизнесе. Траектория также включает курс по полноценному внедрению системы стратегического управления на предприятии. В рамках этого курса команда предприятия научится внедрять наиболее эффективные и отвечающие современным требованиям системы управления в рамках составления конкурентной стратегии на предприятии, основанные на новейших концепциях и научных разработках (рис. 2).

Дополнительными курсами по данной тематике являются курсы по периодической системе стратегических элементов и концепции динамических способностей, которые закрепят эффективное использование стратегического управления на предприятии.

Корпоративная образовательная траектория включает в значительную долю групповой работы и расширяет индивидуальную работу на онлайн-курсах. Для крупного предприятия туриндустрии эффективным форматом работы будет комбинация небольших консультационных проектов, тренингов и стратегических сессий по этой методологии.

Также будет очень эффективен онлайн-коучинг, в программу которого рекомендуется включить такие мероприятия:

онлайн поддержка выполнения работы и онлайн консультации (как правило, в асинхронном режиме);

проверка заданий по курсам, урокам и спринтам авторами курса;

доступ в закрытую группу и внутренний чат или групповые скайп созвоны, или общение;

активная самостоятельная работа.

Результатом онлайн коучинга должен стать полноценный результат работы – стратегия развития с грамотно сформированным содержанием или внедрённая система стратегического управления; методики и знания, дающие способности адаптировать созданные документы (или системы) и заново создавать подобные; ускорение сроков реализации своих планов и ожиданий, связанных с прохождением курсов.

Рис. 2. Модель внедрения системы стратегического управления в рамках составления конкурентной стратегии на предприятии

Ожидаемые результаты от использования SCRUM-технологий:

1. Вырастает уровень клиентского сервиса и удовлетворённость клиента. Объём выполненных работ может быть одним и тем же, но, если предприятие постоянно даёт обещания и не укладывается в сроки, то ему доверяют всё меньше. Здесь удаётся нормализовать ситуацию.

2. Команда лучше понимает задачу. Это сказывается на качестве конечного продукта, снижается время на объяснение проблем и поиск ошибок. Во время проведения SCRUM-митинга члены команды обмениваются мнениями.

3. Менеджеры разных подразделений становятся полноправными членами команды. Это очень важно, поскольку практически на 95% предприятий туристической индустрии отмечено противостояние производства и менеджеров. Одни считали, что производство (все элементы предоставления гостиничной услуги) отстаёт и не выполняет обещаний, другие полагали, что менеджеры ничего не понимают в работе. Теперь же менеджеры будут принимать участие в планировании – устанавливать приоритеты и договариваться между собой, если возникает конфликт интересов или сроков. Раньше все задачи шли сплошным потоком и могли мешать друг другу.

Также с помощью SCRUM-технологий можно улучшить:

1. Планирование. Спокойно прогнозировать работу команды на большие сроки, уверенно давать обещания клиентам и держать слово.

2. Распределение нагрузки. Количество свободных ресурсов определяет производство – команды берут ровно столько задач, сколько смогут выполнить, а в резервное время берут дополнительные или срочные задания.

3. Работа с ожиданиями. Важно, чтобы у клиента остались положительные впечатления от работы с предприятием. Поэтому делается упор на качество и следование оговоренным срокам.

4. Коммуникации. Каждый осознаёт свою роль в общем процессе, планирование и распределение работ становится прозрачнее. Улучшаются коммуникации между командой, менеджерами и заказчиком.

Выводы. Таким образом, будет решена проблема систематизации освоения стратегических компетенций на предприятии туристической индустрии, а от наличия подготовленных сотрудников, которые способны разработать стратегию развития, менеджмент отделяют только внутренние приоритеты организации и время, необходимое для обучения. Периодическая система помогает навести порядок в процессах разработки и реализации конкурентной стратегии предприятия, наполняя их осмысленной последовательностью, логикой и необходимыми взаимосвязями. Предлагаемая динамическая многослойная система стратегической трансформации (Dynamic

Enterprise Strategic Transformation System – DESTS) станет логическим завершением реализации концепции стратегической трансформации предприятия.

Список использованных источников

1. Антонов, Г. Управление конкурентоспособностью организации / Г. Антонов, О. Иванова, В. Тумин. – М. : Инфра-М, 2020. – 304 с.
2. Вайсман, А. Конкурентные стратегии / А. Вайсман. – М. : Экономика, 2020. – 344 с.
3. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления: аспект конкурентоспособности / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 157 с.
4. Ильшев, А. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России / А. Ильшев, Н. Ильшева, Т. Селевич. – М. : Инфра-М, 2020. – 488 с.
5. Мазараки, А.А. Конкурентоспособность предприятия / А.А. Мазараки. – Х. : Атика ЛТД, 2020. – 584 с.
6. The Version of competitive advantages hunting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coolhunting.com/#read>.
7. The Verge: Competitiveness' trends [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theverge.com>.
8. Ted recommends: Competitive advantage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ted.com>.